

ВИНТЛИ КОНВЕЙЕРЛИ ЧИГИТ ТОЗАЛАГИЧНИ ИШЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Х.Ж.Абдугаффаров

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

т.ф.ф.д., доц.

М.Абдухолиқов

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти изланувчиси

У.Б. Бекмурадов

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти изланувчиси

Пахта тозалаш корхоналарида пахта чигитини винтли конвейер ёрдамида ташишда чиқиндилардан тозалаш жараёнини жадаллаштириш мақсадида винт парраги ва қобик тўрли юзаси орасидаги тирқишни минималлаштириш масалалари кўриб чиқилган.

Рассмотрены вопросы минимизации зазора между лопастями винта и просеивающей поверхности желоба с целью интенсификации процесса соровыделения при транспортировании семян хлопка винтовым конвейером, в хлопкоочистительных заводах.

Винтли конвейер пахта чигитини жинлашдан сўнг чиқишида, кейинги технологик жараён – линтерлаш машиналарига етказиш учун самарали қўлланиб келинмоқда. Аввалги бажарилган ишлар натижасида чигит ташувчи винтли конвейерларда чигитни бевосита чиқиндилардан тозалаш мумкинлиги кўрсатиб ўтилган [1]. Таъкидлаш жоизки, винтли конвейерни ўзида бевосита чигитни чиқиндилардан тозалаш линтерлаш машинасида олинадиган момик сифатини кескин оширади, чигитни чиқиндилардан алоҳидда тарзда тозалашга мўлжалланган машиналарни ишлатмаслик имконини беради.

Ишлаб чиқилган чигитларни чиқиндилардан тозалаш имкониятига эга бўлган винтли конвейерни ишлаб чиқариш шароитларидаги синов ишлари ижобий натижа берди, аммо шу билан бирга винтли конвейер винтли парраги

ва тўрли юзали қобик орасидаги тирқишни бир хиллигини винтли конвейерни бутун узунлиги бўйича таъминлаш мураккаблиги кўриниб қолди. Бунинг оқибатида тирқишлар катта бўлган винтли конвейерларни қобиклари устида чигитларни ётиб қолиши, яъни уларни ҳаракатланмаслиги ҳоллари аниқланади, бунда эса, ўз навбатида қобикдаги тўрли юзаларни тешикларини чигитлар томонидан ёпилиб қолади ва тўрли юзани «жонли қирқими», яъни чиқиндилар чиқиб кетадиган юзалар катталиги кескин камайиб кетади, чиқинди чиқиб кетадиган йўл қолмаслиги сабабли, у чигит билан линтер машинасига етиб боради ва олинадиган маҳсулот сифатини ёмонлашишига олиб келади [2].

Кўриб ўтилган муаммони ҳал этиш учун такомиллаштирилган винтли конвейерни тажриба қурилмаси ишлаб чиқилди, тайёрланди ва тадқиқотлар ўтказилди. Тажриба қурилмасини умумий кўриниши 1-расмда келтирилган.

1-расм. Винтли конвейерлар тажриба қурилмаси

Винтли конвейерларни такомиллаштириш уни винти парраги ва қобик орасида «ноль» тирқишини таъминлашдан иборатдир, бунинг учун винт парраклари уч қисмлари қайишқоқлик материаллар – резина ҳисобига узайтирилди. Бошланғич тажрибалар учун оддий лентали транспортёрларда ишлатиладиган резинадан фойдаланилди ва у винт паррагига механик тарзда «винт-гайка» кўринишида маҳкамланди (2-расм)

2-расм. Резинани паракка маҳкамлаш схемаси

(1-конвейер қобиғи; 2-қопқоқ; 3-тўрли юза; 4-кирувчи тешиқ; 5-чиқувчи тешиқ; 6-винт; 7-тарнов)

Тажрибалар куйидаги тадқиқот услубиётида ўтказилди: 5 кг.дан чигитлар партиялари тайёрланди ва улар уч марта такрорланиши билан тўрли юзага эга мавжуд винтли конвейердан ва винт парраги ва қобик орасидаги тирқиш «ноль» бўлган винтли конвейердан ўтказилди. Тажрибалар натижалари шуни кўрсатдики, «ноль» тирқишга эга бўлган винтли конвейерлардан фойдаланишда қобик тўрли юзаси тешиқлари устида чигит массасини ётиб қолиш ҳоллари кузатилмади. Бу эса ўз-ўзидан винтли конвейерда пахта чигитини ташишдаги чиқиндилардан тозалаш самарадорлигини ошишига сабаб бўлади.

Адабиётлар:

1. Li. W., Qin. J. Design of key components on ls-type spiral conveyor body. AIP Conference Proceedings. 2017.- P. 1864.
2. Абдугаффаров Х.Ж. Пахта чигитини ташишда винтли конвейернинг иш унумини ошириш. Техн. фан. фал. док. дис.-Тошкент: 2018.